

ОӘЖ 378.016:577:613
СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАТЫСТЫ ХАБАРДАРЛЫҒЫН
ДАМУДАҒЫ БИОХИМИЯ ПӘНІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

ӘЛІМБЕТОВА АЙДАНА МҰҚТАРҚЫЗЫ
7M01515-«Химия» БББ-сының 2 курс магистранты,
«Биология, география және химия» білім беру бағдарламасы,
«Жаратылыстану» институты, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Ғылыми жетекші – техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
ЖУСУПОВА ЛӘЙЛЯ АЖИБАЕВНА
Қызылорда қ., Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа.** Бұл мақалада студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамытудағы биохимия пәнінің педагогикалық мүмкіндіктері қарастырылды. Қазіргі жоғары білім беру жүйесінде студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастыру, денсаулық мәдениетін дамыту және салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған тұрақты мінез-құлық қалыптастыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Зерттеу барысында отандық және шетелдік ғылыми мақалалар, шолу еңбектері және монографиялық зерттеулер негізінде биохимия пәнінің денсаулық сауаттылығын қалыптастырудағы рөлі талданды. Биохимия пәні зат алмасу, ферменттер, витаминдер, гормондар, дұрыс тамақтану және аурулардың алдын алу мәселелерін ғылыми тұрғыдан түсіндіру арқылы студенттердің денсаулық туралы саналы көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар интеллект-карталар, концептуалды карталар, виртуалды модельдер және интерактивті оқыту әдістері пәнді меңгеру тиімділігін арттыратыны анықталды. Зерттеу нәтижесінде биохимия пәнін денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастырудың маңызды педагогикалық құралы ретінде қарастыру қажеттілігі негізделді.*

***Түйінді сөздер:** Биохимия, денсаулық сақтау сауаттылығы, денсаулық мәдениеті, студент, салауатты өмір салты, визуалды оқыту, педагогикалық мүмкіндіктер.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются педагогические возможности дисциплины биохимии в развитии осведомленности студентов о здоровье. В современной системе высшего образования формирование здоровьесберегающей грамотности студентов, развитие культуры здоровья и устойчивого поведения, направленного на ведение здорового образа жизни, являются актуальными задачами. В ходе исследования на основе отечественных и зарубежных научных статей, обзорных работ и монографических исследований был проанализирован вклад биохимии в формирование здоровьесберегающей грамотности. Дисциплина биохимия способствует формированию осознанного отношения студентов к здоровью через изучение обмена веществ, ферментов, витаминов, гормонов, рационального питания и профилактики заболеваний. Кроме того, установлено, что использование интеллект-карт, концептуальных карт, виртуальных моделей и интерактивных методов обучения повышает эффективность усвоения материала. В результате исследования обоснована необходимость рассмотрения биохимии как важного педагогического средства формирования здоровьесберегающей грамотности студентов.*

***Ключевые слова.** Биохимия, здоровьесберегающая грамотность, культура здоровья, студент, здоровый образ жизни, визуальное обучение, педагогические возможности.*

***Abstract.** This article examines the pedagogical potential of biochemistry in developing students' health awareness. In modern higher education, the formation of health literacy, the development of health culture, and the establishment of sustainable healthy lifestyle behavior among*

students are considered important educational tasks. Based on domestic and foreign scientific articles, review papers, and monographic studies, the role of biochemistry in the development of health literacy was analyzed. Biochemistry contributes to students' conscious understanding of health through the study of metabolism, enzymes, vitamins, hormones, proper nutrition, and disease prevention. In addition, the use of mind maps, concept maps, virtual models, and interactive teaching methods was found to improve the effectiveness of learning. The study substantiates the necessity of considering biochemistry as an important pedagogical tool for developing students' health literacy and forming a responsible attitude toward health.

Keywords. *Biochemistry, health literacy, health culture, student, healthy lifestyle, visual learning, pedagogical potential.*

Кіріспе

Қазіргі жоғары білім беру жүйесінде студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамыту маңызды педагогикалық мәселелердің біріне айналып отыр. Жастар арасында дұрыс тамақтанбау, физикалық белсенділіктің төмендігі, созылмалы стресс, ұйқы режимінің бұзылуы, зиянды әдеттердің таралуы және денсаулыққа жауапкершіліктің әлсіздігі кеңінен байқалады. Бұл жағдай студенттердің денсаулық мәдениетінің жеткіліксіз қалыптасқанын көрсетеді.

Студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығы тек медициналық біліммен ғана емес, күнделікті өмірде дұрыс шешім қабылдау, денсаулықты сақтау, аурулардың алдын алу және салауатты өмір салтын ұстану қабілетімен анықталады. Осы тұрғыдан алғанда жоғары оқу орнындағы пәндердің, әсіресе биохимия курсының педагогикалық мүмкіндіктері ерекше маңызға ие.

Биохимия пәні адам ағзасындағы зат алмасу үдерістерін, ферменттердің қызметін, витаминдер мен гормондардың ролін, дұрыс тамақтану негіздерін және аурулардың биохимиялық механизмдерін түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл студенттердің денсаулық туралы ғылыми түсінігін қалыптастырып қана қоймай, олардың денсаулыққа саналы көзқарасын дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар биохимияны оқытуда визуалды, интерактивті және практикалық әдістерді қолдану студенттердің пәнді терең меңгеруіне және денсаулық сауаттылығы деңгейінің артуына жағдай жасайды.

Зерттеудің өзектілігі студенттердің денсаулық сақтау мәдениетін қалыптастырудың қажеттілігімен, денсаулық сауаттылығы деңгейінің жеткіліксіздігімен және биохимия пәнінің осы бағыттағы педагогикалық әлеуетін ғылыми тұрғыдан негіздеу қажеттілігімен анықталады.

Зерттеудің мақсаты — биохимия пәнінің студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамытудағы педагогикалық мүмкіндіктерін ғылыми әдебиеттер негізінде талдау.

Зерттеудің негізгі міндеттері:

1. Студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығы мен денсаулық мәдениетінің теориялық негіздерін анықтау;
2. Биохимия пәнінің денсаулыққа қатысты хабардарлықты қалыптастырудағы мазмұндық және педагогикалық мүмкіндіктерін талдау;
3. Биохимияны оқытуда қолданылатын тиімді әдістер мен визуалды құралдардың health literacy дамытудағы ролін негіздеу.

Зерттеу мәселесі — жоғары оқу орнында биохимия пәнін оқыту арқылы студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын тиімді қалыптастырудың педагогикалық жолдарын анықтау.

Зерттеу әдістері ретінде **теориялық талдау** қолданылды. Зерттеу барысында отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге шолу жасалып, биохимияны оқыту, денсаулық сауаттылығы, денсаулық мәдениеті және студенттердің салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері бойынша ғылыми еңбектер салыстырмалы түрде талданып, жүйеленіп, жалпыланды.

Материалдар мен әдістер

Бұл зерттеу студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамытудағы биохимия пәнінің педагогикалық мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған шолу мақаласы болып табылады. Зерттеу материалы ретінде 2020–2026 жылдар аралығында жарияланған отандық және шетелдік ғылыми мақалалар, шолу мақалалары және бір монографиялық еңбек пайдаланылды. Іріктеу барысында жоғары оқу орны студенттерінің денсаулық сауаттылығының деңгейі, денсаулық мәдениетін қалыптастыру, биохимия пәнін оқытудың тиімді әдістері, визуалды оқыту құралдары және биохимияның денсаулыққа қатысты хабардарлықты дамытудағы рөліне арналған еңбектерге басымдық берілді.

Ғылыми әдебиеттерді іздеу және іріктеу Google Scholar, CyberLeninka, Scopus халықаралық ғылыми базалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми журналдар негізінде жүргізілді. Сонымен қатар жоғары рейтингті халықаралық журналдарда жарияланған еңбектер де талдауға енгізілді. Әдебиеттерді іздеу барысында қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі кілт сөздер қолданылды. Қазақ тілінде: «денсаулық сақтау сауаттылығы», «студенттердің денсаулық мәдениеті», «биохимияны оқыту», «денсаулыққа қатысты хабардарлық», «салауатты өмір салты»; орыс тілінде: «здоровьесберегающая грамотность студентов», «культура здоровья студентов», «методика преподавания биохимии», «формирование здорового образа жизни», «педагогические возможности биохимии»; ағылшын тілінде: “health literacy”, “student health awareness”, “biochemistry education”, “health culture”, “healthy lifestyle among students”, “pedagogical potential of biochemistry teaching” сияқты іздеу сөздері пайдаланылды.

Зерттеу әдістері ретінде теориялық талдау, ғылыми әдебиеттерге шолу, салыстырмалы талдау, жүйелеу және жалпылау әдістері қолданылды. Теориялық талдау арқылы биохимия пәнінің мазмұны мен оның студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын қалыптастырудағы мүмкіндіктері анықталды. Салыстырмалы талдау әдісі арқылы отандық және шетелдік зерттеулердің нәтижелері салыстырылып, денсаулық сауаттылығын қалыптастырудағы ортақ және ерекшелік тұстар айқындалды. Жүйелеу және жалпылау әдістері зерттеу нәтижелерін құрылымдауға және негізгі ғылыми қорытындыларды қалыптастыруға мүмкіндік берді.

Студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын қалыптастыру жоғары білім беру жүйесіндегі маңызды педагогикалық міндеттердің бірі болып табылады. Денсаулық сақтау сауаттылығы адамның денсаулыққа қатысты ақпаратты алу, түсіну, бағалау және оны күнделікті өмірде дұрыс қолдану қабілетін қамтиды. Осы тұрғыдан алғанда биохимия пәні студенттердің денсаулық туралы ғылыми түсінігін қалыптастыруда ерекше орын алады, себебі бұл пән зат алмасу, ферменттер, витаминдер, гормондар, дұрыс тамақтану және аурулардың биохимиялық негіздерін түсіндіруге мүмкіндік береді.

Университет студенттерінің денсаулық сақтау сауаттылығы деңгейін зерттеген еңбектерде бұл көрсеткіштің жеткіліксіз екендігі анықталған. Студенттердің тек 36,5%-ында ғана жеткілікті деңгейдегі денсаулық сақтау сауаттылығы деңгейі байқалған, ал қалған бөлігінде денсаулыққа қатысты ақпаратты бағалау және дұрыс қолдану дағдылары әлсіз қалыптасқан. Бұл жоғары оқу орнында денсаулыққа бағытталған пәндердің мазмұнын күшейту қажеттігін көрсетеді [1].

Биохимияны оқытуға арналған жүйелі шолу зерттеулерінде студенттердің пәнді меңгерудегі негізгі қиындықтары ретінде молекулалық құрылымдарды түсіну, күрделі терминологияны қабылдау және биохимиялық үдерістерді визуализациялау мәселелері көрсетілген. Осыған байланысты мәселеге негізделген оқыту, төңкерілген сынып, жобаға негізделген оқыту, цифрлық технологиялар және визуалды модельдерді қолдану биохимияны тиімді меңгеруге және студенттердің пәнге қызығушылығын арттыруға оң әсер ететіні дәлелденген [2].

Биохимиялық сауаттылықты қалыптастыруда визуалды оқыту құралдарының рөлі ерекше. Биохимиядағы метаболизм жолдары, молекулалық құрылымдар және реакциялар жүйесі схемалар, концептуалды және интеллект-карталар және графикалық модельдер арқылы анағұрлым тиімді меңгеріледі. Визуалды биохимиялық сауаттылық студенттердің сыни ойлауын, ақпаратты құрылымдау қабілетін және денсаулыққа қатысты саналы шешім қабылдауын дамытуға ықпал етеді [3].

Нәтижелер

Мәліметтерді талдау нәтижесінде студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамыту мәселесі тек медициналық біліммен шектелмейтіні анықталды. Бұл бағыт денсаулық сақтау сауаттылығы, денсаулық мәдениеті, салауатты өмір салты, мотивация, практикалық әрекет және пәндік білім мазмұнымен тығыз байланысты екені байқалды.

Зерттеулерде университет студенттерінің денсаулық сақтау сауаттылығы көп жағдайда жеткіліксіз деңгейде қалыптасатыны көрсетіледі. Жүйелі шолу еңбектерінде студенттердің денсаулық сауаттылығы деңгейіне жас ерекшелігі, оқу бағыты, ата-ананың білім деңгейі, әлеуметтік-экономикалық жағдайы, ақпарат көздері және оқу бағдарламасының мазмұны әсер ететіні анықталған. Бұл денсаулыққа қатысты хабардарлықты барлық мамандық студенттері арасында мақсатты түрде дамыту қажеттігін көрсетеді [4].

Денсаулық мәдениетіне арналған зерттеулерде бұл ұғым студенттің тек денсаулық туралы білімін ғана емес, оның құндылықтық көзқарасын, мотивациясын, өзін-өзі бағалауын және денсаулықты сақтау әрекетіне дайындығын қамтитын кешенді құбылыс ретінде қарастырылады. Денсаулық мәдениетінің когнитивтік, мотивациялық-құндылықтық, іс-әрекеттік және рефлексивтік компоненттері студенттердің салауатты өмір салтын ұстануына тікелей ықпал етеді [5].

Психикалық денсаулық сауаттылығына қатысты зерттеулер студенттер арасында денсаулық туралы ақпаратқа қолжетімділік жоғары болғанымен, оны практикалық әрекетке айналдыруда қиындықтар бар екенін көрсетеді. Мысалы, студенттер психикалық денсаулық туралы ақпаратты жиі әлеуметтік желілерден алғанымен, алғашқы көмек көрсету, көмек сұрау және психологиялық күйзелісті басқару дағдылары жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл денсаулық сауаттылығы теориялық біліммен ғана шектелмей, практикалық дағдымен толықтырылуы қажет екенін дәлелдейді [6].

Студенттердің денсаулық мәдениетін қалыптастыруда мотивацияның маңызы ерекше. Зерттеулерде студенттердің едәуір бөлігі дене шынықтыру мен спортқа тұрақты қызығушылық танытпайтыны, өз бетінше физикалық жаттығулар жасамайтыны және денсаулықтың қалыптасу механизмдерін жеткілікті білмейтіні көрсетілген. Бұл денсаулық туралы білім мен нақты мінез-құлық арасында алшақтық бар екенін білдіреді [7].

Оқыту үдерісі арқылы студенттердің денсаулық сақтау әрекетін қалыптастыруға болатыны педагогикалық зерттеулерде дәлелденеді. Болашақ мамандарды денсаулықты сақтау әрекетіне даярлау оқу пәндері, семинарлар, жобалық жұмыстар, педагогикалық практика және белсенді оқыту әдістері арқылы жүзеге асады. Бұл биохимия пәнін де денсаулыққа қатысты хабардарлықты дамытуға бағытталған педагогикалық құрал ретінде қарастыруға мүмкіндік береді [8].

Биохимияны оқытуда виртуалды бағдарламалар мен дидактикалық құралдарды қолдану студенттердің күрделі биохимиялық үдерістерді түсінуін жеңілдетеді. Виртуалды зертханалар, метаболикалық жолдарды модельдеу, интерактивті тапсырмалар, схемалар, кестелер және мультимедиялық құралдар биохимияны көрнекі әрі түсінікті меңгеруге жағдай жасайды. Бұл әдістер студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, жүйелі ойлау мен аналитикалық дағдыларын дамытады [9].

Отандық зерттеулерде студенттердің денсаулық сақтау мәдениетін дамыту үшін нақты педагогикалық шарттар ұсынылады. Оларға денсаулыққа мотивация қалыптастыру, қолайлы білім беру ортасын құру, пәнаралық байланысты қамтамасыз ету және сабақтан тыс

жұмыстарды ұйымдастыру жатады. Эксперименттік зерттеу нәтижелері бұл шарттардың студенттердің денсаулық мәдениеті деңгейін арттыруға ықпал ететінін көрсетеді [10].

Монографиялық зерттеулерде студенттердің салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесі денсаулыққа қатысты хабардарлықтың негізгі құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Яғни, студенттердің өмір сапасы мен денсаулық жағдайын бағалау арқылы салауатты өмір салтының қалыптасу деңгейі жан-жақты зерттелген. Авторлар денсаулыққа әсер ететін факторлардың ішінде өмір салтының үлесі 50%-ды құрайтынын, ал тұқымқуалаушылық пен қоршаған орта факторлары 20%-дан, медициналық көмектің үлесі 10%-ды ғана құрайтынын көрсетеді. Бұл студенттердің денсаулығын жақсартуда білім беру үдерісінің, соның ішінде оқу пәндерінің рөлі ерекше маңызды екенін дәлелдейді [11].

Монографияда салауатты өмір салты тек денсаулықты сақтау емес, еңбекке қабілеттілікті арттыруға, кәсіби белсенділікті күшейтуге және тұлғаның толыққанды дамуына әсер ететін маңызды әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде қарастырылады. Авторлар студенттердің салауатты өмір салтын қалыптастырудың танымдық, эмоциялық және іс-әрекеттік компоненттерін бөліп көрсетеді. Танымдық компонент денсаулық туралы біліммен, эмоциялық компонент денсаулыққа деген құндылықтық қатынаспен, ал іс-әрекеттік компонент нақты мінез-құлық пен күнделікті тәжірибемен байланыстырылады. Бұл құрылым денсаулық сауаттылығы ұғымының мазмұнымен толық сәйкес келеді.

Зерттеу нәтижелері бойынша көптеген студенттер денсаулықтың маңызын түсінгенімен, оны күнделікті өмірде толық жүзеге асыра алмайтыны анықталған. Әсіресе гиподинамия, дұрыс тамақтанбау, ұйқы режимінің бұзылуы, созылмалы стресс және зиянды әдеттердің таралуы студент жастар арасында жиі кездесетін мәселелер ретінде көрсетілген. Авторлар жастардың шамамен 70%-ында қозғалыс белсенділігінің төмендігі байқалатынын атап өтеді. Бұл жағдай теориялық білімнің практикалық әрекетке әрдайым айнала бермейтінін дәлелдейді.

Монографияда ерекше назар аударылған мәселе — білім, мотивация және мінез-құлық арасындағы байланыс. Авторлар денсаулық туралы ақпарат беру ғана жеткіліксіз екенін, студенттің ішкі мотивациясы мен жеке жауапкершілігі қалыптасқанда ғана тұрақты мінез-құлық өзгерісі жүзеге асатынын көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда биохимия пәні тек теориялық пән емес, студенттердің денсаулыққа қатысты саналы көзқарасын қалыптастыратын маңызды педагогикалық құрал ретінде қарастырылады. Биохимия курсына зат алмасу, ферменттердің қызметі, витаминдердің биологиялық рөлі, гормондық реттелу, дұрыс тамақтану және аурулардың алдын алу мәселелері қарастырылатындықтан, бұл пән студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығын арттыруға тікелей ықпал етеді.

Сонымен қатар монографияда салауатты өмір салтын қалыптастырудың құрылымдық моделі ұсынылып, оның мотивациялық, құндылықтық және практикалық аспектілері білім беру үдерісімен тығыз байланыста қарастырылады. Бұл биохимия пәнін оқытуда визуалды және интерактивті әдістерді, соның ішінде интеллект-карталар, концептуалды карталар, виртуалды модельдер және проблемалық оқыту тәсілдерін қолданудың қажеттілігін ғылыми тұрғыдан негіздейді.

Осылайша, биохимия пәні студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамытудағы педагогикалық мүмкіндіктері бірнеше бағытта негізделеді:

- біріншіден, биохимия денсаулық туралы ғылыми білім береді;
- екіншіден, зат алмасу, ферменттер, витаминдер, гормондар және дұрыс тамақтану мәселелерін түсіндіру арқылы денсаулық сақтау сауаттылығын арттырады;
- үшіншіден, визуалды және интерактивті әдістер арқылы студенттердің пәнге қызығушылығын күшейтеді;
- төртіншіден, денсаулық туралы білімді практикалық мінез-құлықпен байланыстыруға мүмкіндік береді;
- бесіншіден, студенттердің денсаулық мәдениетін, жеке жауапкершілігін және салауатты өмір салтын саналы түрде қалыптастыруға жағдай жасайды.

Талқылау

Жүргізілген ғылыми әдебиеттерді талдау нәтижелері биохимия пәнінің студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын дамытуда маңызды педагогикалық әлеуетке ие екенін көрсетті. Зерттеулерде студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығының жеткіліксіз деңгейде қалыптасуы, денсаулық мәдениетінің әлсіздігі және салауатты өмір салтын тұрақты ұстануда қиындықтардың болуы жоғары оқу орындарында бұл мәселені жүйелі түрде қарастыру қажеттігін дәлелдейді.

Студенттердің көпшілігі денсаулықтың маңызын түсінгенімен, бұл білім күнделікті мінез-құлыққа әрдайым айнала бермейді. Теориялық білім мен практикалық әрекет арасындағы алшақтық денсаулық сақтау сауаттылығының негізгі мәселелерінің бірі болып табылады. Мысалы, дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, ұйқы режимін сақтау және психикалық денсаулықты бақылау сияқты мәселелер бойынша білім жеткілікті болғанымен, оларды тұрақты өмір салтына енгізу деңгейі төмен болып қалады. Бұл жағдай студенттердің ішкі мотивациясы мен денсаулыққа деген жеке жауапкершілігінің жеткілікті деңгейде қалыптаспағанын көрсетеді.

Осы тұрғыдан алғанда биохимия пәнінің ерекшелігі оның тек теориялық білім берумен шектелмеуінде. Биохимия адам ағзасындағы нақты физиологиялық және метаболикалық үдерістерді ғылыми негізде түсіндіреді. Зат алмасу, витаминдердің қызметі, ферменттердің биологиялық рөлі, гормондық реттелу, дұрыс тамақтану және аурулардың алдын алу мәселелерін түсіну студенттердің денсаулыққа саналы көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Яғни биохимия пәні денсаулық сауаттылығын қалыптастырудың мазмұндық негізін қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар биохимияны оқыту әдістемесі де ерекше маңызға ие. Күрделі молекулалық құрылымдар мен биохимиялық реакцияларды тек мәтіндік түрде түсіндіру студенттер үшін қиындық туғызады. Сондықтан визуалды оқыту құралдарын қолдану — интеллект-карталар, концептуалды карталар, виртуалды модельдер, схемалар, графиктер және интерактивті платформалар — пәнді тиімді меңгерудің маңызды шарты болып табылады. Мұндай әдістер ақпаратты құрылымдауға, логикалық байланыстарды көруге және білімді ұзақ мерзімді есте сақтауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе студенттердің денсаулыққа қатысты шешім қабылдау қабілетін дамытуда маңызды.

Талқылау барысында анықталған тағы бір маңызды мәселе — пәнаралық байланыстың қажеттілігі. Денсаулық мәдениетін қалыптастыру тек медицина немесе биология пәндерінің міндеті емес, ол барлық білім беру жүйесінің ортақ мақсаты болуы тиіс. Алайда биохимия пәні бұл бағытта ерекше орын алады, себебі ол денсаулыққа қатысты көптеген практикалық мәселелердің ғылыми негізін түсіндіреді. Сондықтан биохимияны тек пәндік білім ретінде емес, студенттердің салауатты өмір салтын қалыптастыру құралы ретінде қарастыру қажет.

Зерттеулер мотивацияның денсаулық мәдениетін қалыптастырудағы шешуші рөлін де дәлелдейді. Студент денсаулықтың маңызын түсініп қана қоймай, оны жеке құндылық ретінде қабылдауы тиіс. Тек осы жағдайда білім нақты әрекетке айналады. Биохимия пәнін оқытуда өмірмен байланысты практикалық мысалдарды, клиникалық жағдайларды, проблемалық тапсырмаларды және жобалық жұмыстарды енгізу осы мотивацияны күшейтуге мүмкіндік береді.

Биохимия пәнінің педагогикалық мүмкіндіктері студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын арттыруда, денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастыруда және салауатты өмір салтын саналы түрде ұстануға бағытталған тұрақты мінез-құлық қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Бұл жоғары оқу орындарында биохимияны оқыту мазмұнын жаңғыртудың және оны денсаулық білімі бағытымен интеграциялаудың қажеттілігін көрсетеді.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері биохимия пәнінің студенттердің денсаулыққа қатысты хабардарлығын қалыптастыруда маңызды педагогикалық құрал екенін көрсетті.

Студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығы тек медициналық біліммен емес, денсаулық туралы ғылыми түсінікпен, жеке жауапкершілікпен және күнделікті өмірдегі дұрыс таңдау жасау қабілетімен тығыз байланысты.

Биохимия курсы арқылы зат алмасу, ферменттердің қызметі, витаминдер мен гормондардың рөлі, дұрыс тамақтану және аурулардың алдын алу мәселелері ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі. Бұл студенттердің денсаулық туралы білімін тереңдетіп қана қоймай, олардың салауатты өмір салтын саналы түрде ұстануына ықпал етеді.

Әдебиеттерді талдау визуалды және белсенді оқыту әдістерінің, әсіресе интеллект-карталар, концептуалды карталар, виртуалды модельдер, проблемалық және жобалық оқыту тәсілдерінің биохимияны меңгеру тиімділігін арттыратынын көрсетті. Сонымен қатар мотивация, құндылықтық бағдар және пәнаралық байланыс студенттердің денсаулық мәдениетін қалыптастырудың негізгі шарттары болып табылады.

Сондықтан жоғары оқу орындарында биохимия пәнін оқытуды тек пәндік мазмұнмен шектемей, оны студенттердің денсаулыққа қатысты саналы көзқарасын, денсаулық сақтау сауаттылығын және салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған педагогикалық жүйе ретінде қарастыру қажет. Бұл болашақ мамандардың кәсіби даярлығын ғана емес, олардың өмір сапасын арттыруға да мүмкіндік береді.

Болашаққа арналған ұсыныстар мен зерттеу бағыттары

1. Жоғары оқу орындарының химия және биология білім беру бағдарламаларына «Биохимияны оқыту әдістемесі» пәнін енгізу қажет.

2. Биология және химия мамандықтарында биохимия пәнін денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастыруға бағыттап оқыту ұсынылады.

3. Биохимияны оқытуда интеллект-карталар, концептуалды карталар, виртуалды зертханалар және цифрлық модельдерді қолдану аясын кеңейту қажет.

4. Дұрыс тамақтану, зат алмасу, витаминдер, ферменттер, гормондар және аурулардың алдын алу тақырыптарын практикалық тұрғыда күшейту ұсынылады.

5. Болашақ биологтар мен химиктерге биохимия пәнін денсаулыққа негізделген білім беру бағытымен байланыстыра оқыту қажет.

6. Биохимия пәнін валеология, физиология, педагогика және денсаулық сақтау негіздері пәндерімен пәнаралық байланыста ұйымдастыру маңызды.

7. Студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығына биохимияны оқытудың әсерін эксперименттік зерттеулер арқылы нақтылау қажет.

8. Жоғары оқу орындарында студенттердің денсаулық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған арнайы педагогикалық бағдарламаларды енгізу ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Juvinyà-Canal D. et al. Health literacy among health and social care university students // International journal of environmental research and public health. - 2020. - Т. 17. - №. 7. - С. 2273.
2. Silva M. J. E., Cecilio M. S., Pazinato M. S. Biochemistry Learning in Higher Education: A Systematic Review on Methodologies and Teaching Resources // Biochemistry and Molecular Biology Education. – 2026. – Т. 54. – №. 1. – С. 29-48.
3. Evans D. L. et al. The Biochemical Literacy Framework: Inviting pedagogical innovation in higher education // FEBS Open bio. – 2020. – Т. 10. – №. 9. – С. 1720-1736.
4. Kühn L. et al. Health literacy among university students: a systematic review of cross-sectional studies // Frontiers in public health. – 2022. – Т. 9. – С. 680999.
5. Лощаков А. М. Культура здоровья студентов вуза // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2020. – №. 2 (835). – С. 173-186.
6. Ningrum E. W., Apriliani I. Mental Health and Mental Health Literacy Among Nursing Students in Purwokerto, Indonesia // Jurnal Lintas Keperawatan. – 2026. – Т. 7. – №. 1. – С. 540-546.
7. Бондин В. И., Степанова Т. А., Белавкина М. В. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом как основа формирования культуры здоровья в студенческой среде // ТипФК. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-zanyatiyam-fizicheskoy-kulturoy-i-sportom-kak-osnova-formirovaniya-kultury-zdorovya-v-studencheskoy-srede>
8. Ережепов Т. Т. и др. ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНІҢ БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫ ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ ӘРЕКЕТІНЕ ДАЯРЛАУДАҒЫ МҮМКІНДІКТЕРІ // Известия. Серия: Педагогические науки. – 2024. – Т. 74. – №. 3.
9. Нишанбаева А. Т. и др. Виртуальные программы и дидактические средства как методика преподавания биохимии в медицинском вузе // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2026. – Т. 63. – №. 2. – С. 265-273.
10. Базарбаева А., Бай Е. СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МӘДЕНИЕТІН ДАМУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ // Вестник университета Ясави. – 2023. – Т. 3. – №. 129. – С. 373-386.
11. Ермаханов Б. Ө., Омаров Б. С., Есиркепов Ж. М. Жоғары оқу орны студенттерінің салауатты өмір салтын қалыптастыру деңгейін whoqol-bref (kaz) көрсеткіштері негізінде модельдеу және талдау. – 2025.